

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 146-157
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18143262>

Peran Ormas Mahasiswa, Ormas Kepemudaan, dan Ormas Masyarakat dalam Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi Dan UMKM

Sugiharto, Faradila Zalfaratu Ruvika, Rasikha Tsabitha Husna, Nadia Ilma Naila, Amanda Salsabila

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Community organizations (ormas) play a strategic role in strengthening the national economic ecosystem through the development of entrepreneurship, cooperatives, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the contributions of student organizations, youth organizations, and community organizations in promoting economic independence and creating new employment opportunities. The method used is a literature study combined with a descriptive analysis of community-based economic empowerment activities. The findings indicate that student organizations serve as drivers of innovation and entrepreneurship education within academic environments; youth organizations contribute by building business networks and fostering entrepreneurial spirit among young generations; while community organizations act as facilitators and implementers of economic empowerment programs at the grassroots level. The synergy among these three organizations strengthens the competitiveness of cooperatives and MSMEs, supporting inclusive and sustainable national economic growth.

Keywords: community organizations, entrepreneurship, cooperatives, MSMEs, community empowerment

Abstrak

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi nasional melalui pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ormas mahasiswa, ormas kepemudaan, dan ormas masyarakat dalam mendorong kemandirian ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa ormas mahasiswa berperan sebagai penggerak inovasi dan edukasi kewirausahaan di lingkungan akademik; ormas kepemudaan berperan dalam membangun jejaring bisnis dan meningkatkan semangat wirausaha generasi muda; sedangkan ormas masyarakat berperan sebagai pendukung dan pelaksana program pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput. Sinergi ketiga ormas tersebut terbukti dapat memperkuat daya saing koperasi dan UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *ormas, kewirausahaan, koperasi, UMKM, pemberdayaan Masyarakat*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM sebagai pilar perekonomian kerakyatan, dengan kontribusi berupa pendampingan usaha, pelatihan keterampilan dan penguatan jaringan usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Terdapat tiga kategori utama ormas yang fokus pada pembangunan ekonomi, yaitu organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan inovasi kewirausahaan, organisasi kepemudaan yang mendorong peningkatan kompetensi dan partisipasi pemuda dalam ekonomi kreatif, dan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan atau kemasyarakatan yang memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM di tingkat akar rumput. bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan sinergi ketiga pilar tersebut dalam memperkuat kelembagaan perekonomian kerakyatan dan mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua cara mempelajari sastra: membaca dan mendeskripsikan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: artikel dan buku ilmiah, dokumen resmi pemerintah, tulisan lain yang membahas tentang bagaimana organisasi masyarakat dapat membantu masyarakat memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri.

Digunakannya analisis deskriptif untuk menjelaskan bagaimana tiga jenis kelompok masyarakat, seperti kelompok pelajar, kelompok pemuda, dan kelompok yang bekerja dengan komunitas atau agama, membantu perekonomian masyarakat. Kajian dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan fokus peran, kontribusi program, serta keterlibatan ormas dalam penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan bagaimana ketiga jenis kelompok yang mendukung masyarakat di negara tersebut membantu mereka memulai usaha baru dan meningkatkan koperasi serta usaha kecil dan menengah (UMKM). Kami melakukan ini dengan cara yang adil dan jujur, mengikuti situasi penelitian dan apa yang tertulis dalam buku dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ormas Mahasiswa Dalam Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi & Umkm Di Tanah Air

a) Peran Organisasi Mahasiswa dalam Pengembangan Kewirausahaan

Organisasi mahasiswa (ormawa) merupakan wadah pengembangan potensi mahasiswa dalam aspek kepemimpinan, kreativitas, dan kemandirian. Dalam konteks kewirausahaan, ormawa berperan sebagai laboratorium sosial tempat mahasiswa belajar berpikir kritis, inovatif, dan problem-solver.¹ Beberapa bentuk kontribusi nyata ormawa terhadap pengembangan kewirausahaan antara lain:

1. Pelatihan dan seminar kewirausahaan bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.
2. Pembentukan unit kegiatan mahasiswa wirausaha seperti Koperasi Mahasiswa atau Inkubator Bisnis Kampus.
3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan keberanian mengambil risiko, yang merupakan karakter penting dalam dunia usaha.
4. Menjadi wadah kolaborasi mahasiswa lintas bidang untuk menciptakan produk dan jasa inovatif.

Program seperti Studentpreneur Program dan Kampus Merdeka Kewirausahaan menjadi contoh sinergi antara organisasi mahasiswa dan lembaga pendidikan dalam menumbuhkan ekosistem kewirausahaan kampus.²

b) Peran Organisasi Mahasiswa dalam pengembangan Koperasi

Bentuk dan Peran Organisasi Mahasiswa dalam Pengembangan Koperasi

a. Melalui Koperasi Mahasiswa (KOPMA)

KOPMA merupakan organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai laboratorium ekonomi kampus. Peran utamanya meliputi:

- 1) Wadah pembelajaran ekonomi praktis
- 2) Mahasiswa belajar langsung tentang manajemen keuangan, akuntansi, kepemimpinan, pemasaran, dan pelayanan anggota. Contoh: KOPMA UNS dan KOPMA UNY menjadi sarana pelatihan manajemen usaha bagi mahasiswa baru. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan tanggung jawab sosial, Mahasiswa dibiasakan mengelola unit

¹ Rahman, A., & Yuliani, D. (2021) peran organisasi mahasiswa dalam pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 75–84.)

² Pratama, R. (2020) Inkubator bisnis kampus sebagai sarana pengembangan mahasiswa wirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(3), 241–253.)

usaha (kantin, fotokopi, toko, simpan pinjam) dengan prinsip efisiensi dan tanggung jawab bersama. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa, Koperasi menyediakan layanan dan kebutuhan mahasiswa dengan harga terjangkau (alat tulis, makanan, pakaian, jasa fotokopi). Melatih kepemimpinan dan kerja sama, Pengurus KOPMA belajar mengelola anggota, menyusun laporan keuangan, dan mengambil keputusan kolektif yang demokratis

c) Peran Organisasi Mahasiswa dalam pengembangan UMKM

Organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa memiliki kapasitas dalam mentransfer ilmu dan keterampilan kepada masyarakat. Salah satu bentuk peran nyata ormas maha siswa adalah melalui pelatihan manajemen usaha dan digitalisasi pemasaran yang membantu pelaku UMKM beradaptasi di era transformasi digital.

Mahasiswa sering terlibat dalam program pengabdian masyarakat seperti Kampus Mengabdi atau Sahabat UMKM, di mana mereka memberikan pendampingan kepada pelaku usaha kecil terkait strategi pemasaran dan pengemasan produk. Kegiatan seperti ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk lokal, tetapi juga memperluas jangkauan pasar.

Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan literasi digital pelaku UMKM di daerah.³ Dengan demikian, ormas mahasiswa berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang berperan aktif dalam membangun kemandirian masyarakat.

Selain pelatihan manajemen dan digitalisasi, peran Ormas Mahasiswa juga meluas ke aspek teknis dan kelembagaan:

- a. Inovasi Produk dan Desain Kemasan: Mahasiswa, khususnya dari program studi terkait seperti Desain Komunikasi Visual (DKV), Teknik, atau Pangan, sering kali terlibat langsung dalam membantu UMKM melakukan inovasi produk dan memperbaiki desain kemasan.
- b. Pendampingan Aspek Legalitas dan Keuangan: Banyak UMKM yang masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau kesulitan dalam pencatatan keuangan yang terstruktur.
- c. Penguatan Jaringan dan Akses Pasar: Mahasiswa berfungsi sebagai jembatan penghubung antara UMKM dengan berbagai pihak, termasuk penyandang dana potensial (investor atau program pemerintah), institusi akademik untuk riset terapan, hingga pasar yang lebih besar (misalnya, membantu pendaftaran di marketplace lokal/nasional atau mengenalkan konsep ekspor).
- d. Penerapan Konsep Kewirausahaan Sosial: Beberapa Ormas Mahasiswa mengadopsi konsep kewirausahaan sosial dalam programnya. Artinya, kegiatan pemberdayaan UMKM tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan positif, misalnya dengan mempromosikan produk ramah lingkungan atau memberdayakan kelompok marginal.
- e. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Mahasiswa memiliki peran dalam mengenalkan dan menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan skala UMKM. Contohnya adalah otomatisasi sederhana dalam proses produksi atau pemanfaatan sistem pembayaran digital (e-money) untuk mempermudah transaksi

³ Putri, A. D., & Rahman, F. (2022). Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Melalui Kegiatan Mahasiswa. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(1), 45–53.

Peran Ormas Kepemudaan Dalam Menggerakkan Masyarakat Kewirausahaan, Koperasi & Umkm Di Tanah Air

a) Peran Ormas kepemudaan dalam menggerakkan masyarakat kewirausahaan

Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), dan berbagai komunitas wirausaha muda menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan generasi muda.⁴ Peran strategis mereka meliputi:

1. Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan wirausaha (digital marketing, manajemen bisnis, pengelolaan UMKM).
2. Membangun jejaring kolaboratif antar pemuda dan dunia usaha melalui event ekonomi kreatif.
3. Memberikan fasilitasi permodalan dan pendampingan usaha mikro di daerah pedesaan.
4. Meningkatkan literasi ekonomi dan digitalisasi usaha di kalangan pemuda. Kegiatan seperti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Desa atau Program Pemuda Mandiri Berwirausaha menjadi sarana konkret pemberdayaan pemuda secara ekonomi.⁵

b) Peran Ormas Kepemudaan dalam menggerakkan Masyarakat koperasi

a. Pemberdayaan Pemuda dan Literasi Koperasi

Ormas kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dan lainnya berperan menyebarkan pemahaman tentang koperasi kepada generasi muda melalui:

1. Pelatihan kewirausahaan koperasi
2. Seminar ekonomi kreatif berbasis koperasi
3. Program wirausaha muda koperasi

Contoh:

Program Youth Entrepreneurship Movement oleh KNPI dan Kemenkop UKM mendorong pembentukan koperasi pemuda di beberapa provinsi.

b. Penggerak Inovasi dan Digitalisasi

Pemuda dikenal adaptif terhadap teknologi digital, sehingga peran ormas kepemudaan juga mencakup:

1. Membantu koperasi bertransformasi digital (aplikasi anggota, marketplace, E-payment)
2. Membuka jejaring antar koperasi di berbagai daerah melalui media sosial
3. Menjadi incubator ide bisnis koperasi berbasis komunitas

c) Peran Ormas Kepemudaan dalam menggerakkan Masyarakat UMKM

Ormas kepemudaan memiliki energi dan potensi besar dalam menggerakkan sektor UMKM. Organisasi seperti Karang Taruna, KNPI, dan Pemuda Muhammadiyah berperan penting dalam menciptakan ruang kolaborasi antara pemuda dan pelaku usaha kecil. Melalui berbagai kegiatan pelatihan dan wirausaha, ormas kepemudaan mampu menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi di kalangan generasi muda.

Contohnya, Karang Taruna Bopa di Desa Padeg mengembangkan program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada pelaku UMKM lokal.⁶ Selain itu, penelitian di Sidoarjo juga menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam memajukan UMKM berbasis teknologi digital, terutama dalam inovasi produk dan pemasaran online.⁷

⁴ (Yusuf, T. (2020). Transformasi karang taruna sebagai agen kewirausahaan sosial. *Jurnal Komunitas*, 12(2), 195–210.)

⁵ Lestari, C. A. (2022). Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *IAIN Palopo Repository*

⁶ Maghfiro, L. (2025). Pemberdayaan Pemuda oleh Pengurus Karang Taruna Bopa dalam Bidang Sosial dan Ekonomi di Desa Padeg.

⁷ Saifudin, M. H., Juariah, & Tauhid, M. I. (2024). Strategi Pemberdayaan Pemuda melalui Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Sidoarjo. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*,

Dengan keterlibatan aktif pemuda, ormas kepemudaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan nyata terhadap UMKM.

Peran ormas kepemudaan menjadi semakin strategis karena mereka berada di garis depan masyarakat dan memiliki kedekatan langsung dengan isu-isu ekonomi akar rumput. Kontribusi mereka dapat diperluas pada beberapa pilar utama:

1. Menciptakan Ekosistem Wirausaha Pemuda (Regenerasi Pelaku Usaha)
 - a. Inkubasi Bisnis dan Pelatihan Teknis: Ormas kepemudaan, melalui program kerja spesifik, sering mengadakan pelatihan yang fokus pada kemampuan teknis yang sedang diminati pasar, seperti barista, menjahit, hingga kerajinan tangan lokal.
2. Jaringan dan Kolaborasi Antar-Lembaga
 - b. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah: Ormas Kepemudaan, seperti KNPI di tingkat kabupaten/kota, sering kali menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyalurkan program-program pelatihan dan bantuan UMKM, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran ke komunitas lokal.
3. Inovasi dan Pengembangan Kewirausahaan Sosial
 - c. Pemanfaatan Potensi Lokal: Ormas kepemudaan didorong untuk melakukan riset sederhana terkait potensi ekonomi unik di daerahnya (misalnya, hasil pertanian tertentu, budaya, atau objek wisata) dan membantu UMKM mengolah potensi tersebut menjadi produk unggulan (misalnya, oleh-oleh khas daerah).

Peran Ormas Masyarakat Dalam Membangkitkan Ekonomi Umat Kewirausahaan, Koperasi, & Umkm Ditanah Air

a) Peran Ormas masyarakat dalam membangkitkan ekonomi kewirausahaan

Organisasi masyarakat (Ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan komunitas sosial berbasis agama maupun adat berperan penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan berbasis nilai sosial dan spiritual.⁸ Peran utama mereka mencakup:

1. Pendampingan ekonomi umat melalui koperasi, BMT, dan UMKM berbasis komunitas.
2. Mendorong lahirnya wirausaha sosial (social entrepreneurship) untuk kesejahteraan bersama.
3. Meningkatkan akses pendidikan ekonomi syariah dan literasi finansial di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
4. Menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam program pemberdayaan ekonomi lokal.⁹

Contoh konkret: Program Pesantrenpreneur Muhammadiyah dan Ekonomi Umat Berbasis Masjid NU telah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis nilai keagamaan.¹⁰

b) Peran Ormas masyarakat dalam membangkitkan ekonomi koperasi

a. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, LDII, dan Persis memiliki jaringan sosial-ekonomi luas hingga ke tingkat desa. Mereka membentuk koperasi syariah, koperasi simpan pinjam, dan koperasi produsen.

Contoh:

LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) membentuk Koperasi Syariah NU untuk membantu petani dan nelayan.

⁸ Zulkarnain, M. (2020). Organisasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 11(3), 210–225.

⁹ Mustofa, A. (2021). Kontribusi organisasi sosial dalam menumbuhkan kewirausahaan sosial di pedesaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 89–102.

¹⁰ Lestari, D. (2023). Peran Muhammadiyah dalam pengembangan UMKM dan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan*, 7(1), 33–47.

Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah (MEK) mengembangkan Koperasi Syariah Muhammadiyah (KOSYAM) di berbagai wilayah.

LDII aktif mengembangkan koperasi berbasis ekonomi syariah dan UMKM lokal (LDII Webinar Ekonomi Syariah, 2021).

b. Menumbuhkan Kepercayaan Sosial (Social Trust)

Kunci sukses koperasi adalah kepercayaan antar anggota. Ormas masyarakat berperan menumbuhkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran, yang memperkuat budaya koperasi.

c) Peran Ormas masyarakat dalam membangkitkan ekonomi UMKM

Ormas masyarakat memiliki jaringan sosial luas dan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Melalui lembaga seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan LDII, masyarakat diberdayakan untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai sosial dan keagamaan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pembentukan koperasi syariah, pelatihan kewirausahaan berbasis masjid atau pesantren, serta pengelolaan zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro.¹¹

Penelitian oleh Burhanuddin Al-Butary dkk. (2022) menunjukkan bahwa ormas Islam di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam penguatan ekonomi syariah melalui kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹²

Selain itu, peran ormas Islam juga membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan dan pendampingan bisnis melalui lembaga keuangan mikro berbasis syariah.¹³ Dengan demikian, ormas masyarakat menjadi penguat utama dalam membangkitkan ekonomi lokal dan menumbuhkan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Peran Ormas Masyarakat melampaui pelatihan dasar; mereka fokus pada penguatan struktur ekonomi umat yang berkelanjutan dan berbasis nilai.

1. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Ormas besar seperti NU (melalui BMT/Koperasi NU) dan Muhammadiyah (melalui BTM/Koperasi dan Baitul Maal/Lembaga Zakat) secara aktif mendirikan dan mengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

- a. Akses Permodalan: LKMS ini menjadi solusi bagi UMKM yang sulit mengakses perbankan konvensional karena keterbatasan agunan atau persyaratan yang rumit. Mereka menyediakan pembiayaan tanpa bunga (riba), menggunakan akad-akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), atau qardh (pinjaman kebajikan).

2. Penguatan Rantai Nilai dan Sertifikasi Halal

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa dan kredibilitas keagamaan yang kuat, Ormas Masyarakat berperan vital dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM di pasar halal.

- a. Fasilitasi Sertifikasi Halal: Ormas seringkali bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan program sertifikasi halal gratis atau bersubsidi bagi UMKM anggotanya.

3. Pemberdayaan Berbasis Komunitas dan Zakat Produktif

¹¹ Beddu, M. J., dkk. (2024). Peranan Ormas Islam Dalam Penguatan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*

¹² Al-Butary, B., Soemitra, A., & Nawawi, Z. (2022). Peran Ekonomi Ormas Islam di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1)

¹³ Nurfadilah, S. (2021). Peran Organisasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 133–142.

Aktivitas pemberdayaan Ormas Masyarakat berakar kuat di komunitas (masjid, pesantren, majelis taklim), memungkinkan intervensi ekonomi yang sangat spesifik dan personal.

- a. Model Pesantrenpreneur/Ekonomi Masjid: Pesantren dan masjid dimanfaatkan sebagai pusat inkubasi bisnis. Mereka menyediakan pelatihan, lahan/tempat usaha, hingga saluran pemasaran bagi produk UMKM yang dihasilkan oleh santri, alumni, atau masyarakat sekitar.

Peran Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, Dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kewirausahaan

A. Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Pengembangan Kewirausahaan

1. Fungsi Organisasi Mahasiswa

Menurut Saneba (2021), Mahasiswa memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui kewirausahaan. Dengan kreativitas dan semangat inovasi, banyak mahasiswa yang sukses menciptakan startup atau bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.

Mahasiswa berperan sebagai sumber inovasi dan kreativitas yang tak terbatas dengan pandangan-pandangan yang segar dan ide-ide baru untuk maju, serta berani berpikir di luar kotak. Inovasi ini adalah pendorong utama pertumbuhan dalam dunia bisnis.

2. Peran Strategis Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan universitas memegang peran besar dalam mengembangkan keterampilan kewarganegaraan mahasiswa untuk mempersiapkan diri mereka menjadi bagian dari peradaban.

Partisipasi dalam organisasi mahasiswa, kegiatan sukarela, dan proyek sosial merupakan bentuk nyata dari keterlibatan mahasiswa dalam memahami masalah nyata di masyarakat dan berkontribusi dalam mencari solusi.

3. Kontribusi Nyata dalam Kewirausahaan

Melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan inisiatif seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, atau solusi berbasis digital untuk mendukung UMKM yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.¹⁴ Berwirausaha memerlukan kemandirian, ketekunan, dan berbagai keterampilan praktis yang sangat berharga. Wirausaha juga membuka peluang karier alternatif bagi mahasiswa dengan kontrol penuh atas jalan karier mereka sendiri, dan dapat mengejar minat dan passion mereka dengan kebebasan yang lebih besar.

4. Pengembangan Soft Skills dan Kepemimpinan

Menurut Kosasih. (n.d), Organisasi mahasiswa berperan dalam membangun karakter kepemimpinan dan peningkatan soft skill yang esensial untuk pengembangan kewirausahaan.

Selain kompetensi akademik, soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu harus diperkuat melalui pelatihan, workshop, dan program mentoring yang dapat dilakukan oleh organisasi mahasiswa.

5. Pembelajaran Holistik

Berwirausaha memberikan pengalaman pembelajaran holistik bagi mahasiswa, di mana mereka belajar tentang manajemen, keuangan, pemasaran, dan berbagai aspek bisnis lainnya secara langsung.¹⁵

Peran Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna) Dalam Pengembangan Kewirausahaan

1. Definisi dan Fungsi Karang Taruna

¹⁴ Ferdiansyah, O., & Permana, E. (2022). Peran Start Up untuk Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Pasca Pandemi Covid 19 di Indonesia

¹⁵ Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial. (2023, 30 November). Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Dalam Mengembangkan Potensi Pemuda Di Kampung Krajan Desa Simpang

Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan yang merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Berdasarkan Permendagri No. 5/2007, Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan dengan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

2. Fungsi Pengembangan Kewirausahaan

Menurut Ramlan, P., Karang Taruna berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan dalam hal pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya, serta pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif.

Karang Taruna menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama bagi generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Kegiatan pemberdayaan pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui pelatihan pembuatan pupuk organik, kerajinan tangan dari bahan sampah rumah tangga, dan bank sampah dengan memanfaatkan limbah rumah tangga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas teknis serta keterampilan pemuda dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

4. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Organisasi kepemudaan sangat penting dalam upaya pemberdayaan pemuda untuk memupuk rasa kepedulian, nasionalisme, mengembangkan kemampuan, minat, bakat, meningkatkan keswadayaan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pelatihan (pemanfaatan internet positif, penyusunan program kerja), dan pendampingan.¹⁶

Pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap melalui tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, transformasi kemampuan berupa pengetahuan, kecakapan, keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan, serta pengayaan atau peningkatan intelektualitas.

5. Peran sebagai Agent of Change

Mahasiswa sebagai agent of change dapat membantu pemuda Karang Taruna mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan solusi yang tepat. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan perwakilan masyarakat dalam upaya mendorong pemuda untuk aktif berperan sebagai agen perubahan di lingkungan mereka.

6. Optimalisasi Organisasi

Mengembangkan potensi Karang Taruna melalui optimalisasi organisasi bidang keuangan dan bisnis sebagai upaya meningkatkan peran pemuda di masyarakat, termasuk pengembangan kewirausahaan untuk pemberdayaan ekonomi daerah.

Karang Taruna mampu memberdayakan masyarakat melalui kegiatan produktif, pelatihan kewirausahaan, hingga pengelolaan bank sampah berbasis komunitas, menjadi motor perubahan paling nyata di akar rumput.

¹⁶ Kosasih. (n.d.). Peranan Organisasi Kemahasiswaan dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa. Jurnal FPIPS UPI

Peran Organisasi Masyarakat Dan Lsm Dalam Pengembangan Kewirausahaan

1. Peran Strategis Organisasi Masyarakat

Menurut Abdi Laksana (2023), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peran dalam menopang pembangunan di Indonesia, termasuk dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat.

Peran serta organisasi kepemudaan sebagai salah satu komponen partisipasi sosial masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Organisasi lokal sebagai sumber daya potensial dituntut untuk berperan secara optimal untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

2. Pemberdayaan UMKM

Pemerintah dan organisasi lain sering menawarkan bantuan yang ditargetkan untuk pertumbuhan UMKM, termasuk akses pasar, bimbingan, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke pembiayaan dengan tujuan meningkatkan ekonomi inklusif dan mengurangi kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan yang melibatkan berbagai organisasi dan lembaga.

3. Pelatihan dan Capacity Building

Capacity building dilakukan oleh berbagai lembaga dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan UMKM. Pengembangan sumber daya manusia dari sisi internal UMKM adalah peningkatan dan penguasaan teknologi, utamanya information technology (IT).

Pendidikan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM juga diperlukan sebagai salah satu langkah dalam strategi pemberdayaan.¹⁷

4. Kemitraan Multi-Sektor

Diperlukan perluasan jaringan pemasaran bagi UMKM melalui kemitraan dengan berbagai stakeholder termasuk perbankan, pemerintah, dan organisasi masyarakat.

Karang Taruna menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk meningkatkan dampak dan efektivitas program-program pembinaan generasi muda termasuk dalam bidang kewirausahaan dan kepemimpinan.

5. Pengembangan Sosial Entrepreneurship

Wirausaha sosial (sociopreneur) merupakan individu yang mempunyai karakter kewirausahaan dan mampu mengidentifikasi serta memecahkan persoalan sosial, salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan.¹⁸

6. Kontribusi terhadap Pembangunan Ekonomi

UMKM memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya untuk mengatasi tantangan UMKM melibatkan keterlibatan pemerintah, lembaga bisnis, dan masyarakat umum melalui langkah-langkah kebijakan seperti penyediaan akses keuangan mikro, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan keterampilan.

Kewirausahaan memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan negara. Organisasi, perusahaan, pemerintah dan negara membutuhkan kewirausahaan dan nilai-nilai serta pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik untuk meraih peluang dan menghadapi tantangan potensial.

Sinergi Antar Organisasi Dalam Pengembangan Kewirausahaan

1. Kolaborasi Multi-Stakeholder

- a) Pengembangan kewirausahaan yang efektif memerlukan sinergi antara:
- b) Organisasi mahasiswa sebagai penggerak inovasi dan ide kreatif
- c) Organisasi kepemudaan (Karang Taruna) sebagai wadah pembinaan di tingkat akar rumput
- d) Organisasi masyarakat dan LSM sebagai fasilitator dan pendamping

¹⁷ Frinces, Z. H. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228-240.

¹⁸ Saneba. (2021, 15 April). Manajemen Organisasi Karang Taruna. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*

- e) Pemerintah sebagai regulator dan penyedia kebijakan pendukung
- f) Sektor swasta sebagai mitra dalam pengembangan usaha

2. Ekosistem Kewirausahaan Berkelanjutan

Ketiga jenis organisasi ini membentuk ekosistem kewirausahaan yang saling melengkapi:

- a) Input: Pendidikan, pelatihan, modal, dan mentoring
- b) Proses: Inkubasi bisnis, networking, dan pendampingan
- c) Output: Wirausaha baru, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi

3. Tantangan dan Solusi

Tantangan:

- a) Keterbatasan akses modal dan teknologi
- b) Minimnya jaringan dan akses pasar
- c) Kurangnya keterampilan manajerial

Solusi:

- a) Program inkubasi bisnis berbasis kampus dan komunitas
- b) Kemitraan dengan lembaga keuangan untuk akses modal
- c) Pelatihan berkelanjutan dalam manajemen dan digital marketing
- d) Platform networking untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan¹⁹

SIMPULAN

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peranan yang sangat strategis dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM. Ketiga bentuk ormas yaitu ormas mahasiswa, ormas kepemudaan, dan ormas masyarakat memiliki karakteristik dan peran spesifik yang saling melengkapi dalam menciptakan kemandirian ekonomi serta pemberdayaan sosial di berbagai lapisan masyarakat.

Ormas mahasiswa berperan sebagai penggerak inovasi, edukasi, dan agen perubahan intelektual di lingkungan akademik. Melalui kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pembentukan koperasi mahasiswa (KOPMA), dan program pengabdian masyarakat, mahasiswa berkontribusi nyata dalam mencetak wirausahawan muda serta meningkatkan literasi bisnis dan digital masyarakat. Keterlibatan mereka juga membantu memperluas jangkauan UMKM dan memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Sementara itu, ormas kepemudaan menjadi motor penggerak ekonomi kreatif yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Organisasi seperti KNPI, Karang Taruna, telah menunjukkan peran signifikan dalam menumbuhkan semangat wirausaha, membangun jejaring kolaboratif, dan memperkuat kapasitas ekonomi generasi muda.

Adapun ormas masyarakat, terutama yang berbasis keagamaan dan sosial seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan LDII, berperan besar dalam membangun ekonomi umat melalui pendekatan spiritual, sosial, dan gotong royong. Melalui lembaga ekonomi seperti koperasi syariah, BMT, serta program kewirausahaan berbasis masjid dan pesantren, ormas masyarakat telah berhasil menciptakan wirausaha sosial dan memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Ormas-ormas ini juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, sinergi antara ketiga jenis ormas tersebut membentuk ekosistem ekonomi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Ormas mahasiswa menghadirkan inovasi dan pengetahuan, ormas kepemudaan menyalurkan energi dan kreativitas, sedangkan ormas masyarakat memperkuat pondasi sosial dan moral dalam pembangunan ekonomi. Dengan mengintegrasikan peran ketiganya, pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM dapat berjalan secara efektif dan

¹⁹ Ramlan, P. (n.d.). Optimalisasi Karang Taruna dalam Pengembangan Desa. *Jurnal Mallomo*

berkontribusi pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, berkeadilan, serta berdaya saing tinggi.

REFERENSI

- Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. Ke-3, h.147.
- Abdul Bashith, Islam dan Manajemen Koperasi. (Malang: UIN Malang press, 2008), h.48
- Al-Butary, B., Soemitra, A., & Nawawi, Z. (2022). Peran Ekonomi Ormas Islam di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *El-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1)
- Amin Widjaja Tunggal, Akuntansi Untuk Koperasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.4.
- Ansharullah, Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan, (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), h.24.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.16.
- Beddu, M. J., dkk. (2024). Peranan Ormas Islam Dalam Penguatan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*
- Ferdiansyah, O., & Permana, E. (2022). Peran Start Up untuk Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa Pasca Pandemi Covid 19 di Indonesia
- Frinces, Z. H. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228-240.
- Hendrojogi, Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-5, h.21.
- Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. (2023, 30 November). Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Dalam Mengembangkan Potensi Pemuda Di Kampung Krajan Desa Simpang
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h.287.
- Kosasih. (n.d.). Peranan Organisasi Kemahasiswaan dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa. *Jurnal FPIPS UPI*
- Lestari, C. A. (2022). Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *IAIN Palopo Repository*
- Lestari, D. (2023). Peran Muhammadiyah dalam pengembangan UMKM dan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan*, 7(1), 33–47.
- Maghfiro, L. (2025). Pemberdayaan Pemuda oleh Pengurus Karang Taruna Bopa dalam Bidang Sosial dan Ekonomi di Desa Padeg.
- Mustofa, A. (2021). Kontribusi organisasi sosial dalam menumbuhkan kewirausahaan sosial di pedesaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 89–102.
- Ninik Widiyanti. YW.Sunidia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia. (Jakarta PT Rineka Cipta, 2002), h.3.
- Nurfadilah, S. (2021). Peran Organisasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(2), 133–142.
- Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek. (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, h.8.
- Pratama, R. (2020) Inkubator bisnis kampus sebagai sarana pengembangan mahasiswa wirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(3), 241–253.)
- Putri, A. D., & Rahman, F. (2022). Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Melalui Kegiatan Mahasiswa. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(1), 45–53.
- Rahman, A., & Yuliani, D. (2021) peran organisasi mahasiswa dalam pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 75–84.)
- Ramlan, P. (n.d.). Optimalisasi Karang Taruna dalam Pengembangan Desa. *Jurnal Mallomo*
- Saifudin, M. H., Juariah, & Tauhid, M. I. (2024). Strategi Pemberdayaan Pemuda melalui Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Sidoarjo. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*,

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008', 1, 2008.
- Yusuf, T. (2020). Transformasi karang taruna sebagai agen kewirausahaan sosial. *Jurnal Komunitas*, 12(2), 195–210.)
- Zulkarnain, M. (2020). Organisasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 11(3), 210–225.